

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез
міжвузівської конференції молодих вчених

Харків
2003

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ

міжвузівської конференції молодих вчених

(Харків, 20 січня 2003 р.)

Харків 2003

УДК 61.061.3 (043.2)
ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конф. м. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.). – Харків, 2003. – 253 с.

Під редакцією академіка, д-ра мед. наук, професора А.Я. ЦИГАНЕНКА

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривоносов М.В., Парашук Ю.С.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.

Редакційна колегія:

Білий О.М., Гаргін В.В., Грищенко М.Г., Кіхтенко О.В., Лекомцева Є.В.
Назарян Р.С., Некрасова Н.О., Рябоконь Є.М., Степаненко О.Ю.,
Усенко С.А., Чайченко Т.В., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск проф. Ю.С. Парашук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 12 від 19 грудня 2002 р.*

АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦІЯ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ РОДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ <i>О.А. Кузьмина</i>	136
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ И СУСПЕНЗИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕЙРОТКАНИ ПЛОДА ЖЕНСКОГО ПОЛА В ЛЕЧЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ) <i>В.Н. Лоскутов</i>	137
ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПОКСИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЛОДА <i>К.В. Лупояд, В.Ю. Прокопюк</i>	138
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ <i>И. Ю. Мурызина</i>	140
РОЛЬ МЕДИАТОРОВ ИММУННОГО ОТВЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ <i>Н.М. Пасиешвили</i>	141
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТКАСТРАЦИОННОГО СИНДРОМА <i>Д.В. Салтовский</i>	142
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ <i>Р.А. Сафонов</i>	143
ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯКИХ ІМУНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З НЕСПЕЦИФІЧНИМИ КОЛЬПИТАМИ <i>Ю.І. Скорбач</i>	144
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ <i>Л.Ю. Стаселович, М.І. Антонян</i>	145
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ <i>А.С. Шевченко, Н.Н. Микляева</i>	146

ІНФЕКЦІЙНІ І ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

СУЧАСНА ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З МАЛЯРІЇ В СВІТІ
ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

ЗА МАЛЯРІЄЮ В УКРАЇНІ <i>М.К. Адейшвілі-Сиром'ятнікова</i>	148
К ОПТИМИЗАЦИИ ЭПИДНАДЗОРА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ <i>И.Ю. Багмут</i>	149
ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ <i>С.Н. Белый, Л.И. Еськова, А.С. Шевченко</i>	150
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ "ЕРБІСОЛ" В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ В <i>О. М. Винокурова</i>	152
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПНЕВМОНІЙ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ ГРИП ТА ГРВІ <i>Д.В. Кацапов</i>	153
ОПТИМИЗАЦІЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПАРОТИТНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ <i>І.П. Колеснікова</i>	154
СКЛАД МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ <i>М.І. Краснов</i>	155
ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А НА ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ К ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА <i>В.И. Макарова</i>	156
ЭНТЕРОБИОЗ - ПРОБЛЕМЫ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ <i>Н.А. Микулинский</i>	157
ПОКАЗАТЕЛИ КОНТАКТНОЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ТЕРМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОПИСТОРХОЗОМ <i>В.Б. Мироненко</i>	158
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПНЕВМОКОККОВЫХ И МЕНИНГОКОККОВЫХ МЕНИНГИТАХ <i>О.В. Мотлохова</i>	160
РОЛЬ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ ВО ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ <i>Е.В. Порт</i>	161
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ СУБАЛИНОМ	

ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Белый С.Н., Еськова Л.И., Шевченко А.С.

Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом

Международный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Харьковский государственный медицинский университет

На сегодняшний день в Украине только официально зарегистрировано свыше 48 тыс. ВИЧ-инфицированных и более 5,5 тыс. больных СПИДом. Харьковская область занимает 9-е ранговое место среди областей Украины по распространению ВИЧ/СПИДа. В области более 1,3 тыс. ВИЧ-инфицированных, около 30 больных СПИДом, из которых более 2/3 уже умерли. Специалисты Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом ведут наблюдение за 80 детьми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей.

Важную роль в противодействии эпидемии играет взаимодействие государственных лечебных учреждений, правоохранительных органов, учебных заведений, общественных организаций медико-социального направления деятельности, международных благотворительных миссий и организаций, средств массовой информации. Сотрудники ОЦПБС одновременно являются членами и волонтерами НГО, реализующих проекты первичной и вторичной профилактики ВИЧ/СПИДа, ЗППП, наркоманий среди представителей рискованных групп (потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), женщин секс-бизнеса (ЖСБ), гомосексуалистов) и здоровой молодежи, программы лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными.

В связи с все еще высокой стоимостью антиретровирусной терапии и отсутствием вакцины, большие надежды возлагаются на профилактическое направление. Акции, проводимые в молодежной среде и систематическая информационно-образовательная работа в учебных заведениях, направлены на повышение образовательного уровня и формирование безопасных моделей поведения у молодых людей. Работа со СМИ направлена на привлечение внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, формирование цивилизованного общественного мнения о проблеме, предупреждение стигматизации и дискриминации ВИЧ-позитивных в обществе.

Работа с группами риска направлена как на снижение риска распространения ВИЧ и ЗППП в их среде, так и за пределы рискованных групп. Необходимость такой работы подтверждается данными многочисленных, которые показывают катастрофически низкий уровень знаний о путях распространения ВИЧ и ЗППП, мерах их профилактики у ПИН и ЖСБ.

Обеспечение ОЦПБС противовирусными препаратами на сегодняшний день дает возможность проводить эффективную профилактику перинатальной трансмиссии ВИЧ и профессионального заражения медицинских работников, но не лечения всех ВИЧ-инфицированных.

На русском: [Белый СН, Еськова ЛИ, Шевченко АС. Пути противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в Харьковском регионе. Сборник тезисов межвузовской конференции молодых ученых «Медицина третьего тысячелетия» (20 Янв 2003). Украина, Харьков: ХГМУ, 2003. С. 150-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718717>]

In English: [Belyy SN, Yes'kova LI, Shevchenko AS. Ways of counteraction to HIV/AIDS epidemic in the Kharkiv region. Collection of abstracts of the Interuniversity conference of young scientists "Medicine of the third millennium" (20 Jan 2003). Ukraine, Kharkov: KhSMU, 2003. P. 150-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718717> (In Russian)]